

ВЛИЯНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Науменко С. Н.

канд. гос. упр., доцент

Константинова В. А.

магистрант

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики», Донецк, ДНР*

В статье рассмотрены основные аспекты влияния научно-технологических факторов на результаты деятельности компаний в условиях глобализации. Выделены положительные и негативные последствия внедрения инноваций. Определены условия, обеспечивающие получение положительных результатов от использования научно-технических разработок компаниями в условиях глобализации.

***Ключевые слова:** научно-технологические факторы, инновационная деятельность, компании, конкурентные преимущества.*

THE IMPACT OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL FACTORS ON THE PERFORMANCE OF COMPANIES IN THE FACE OF GLOBALIZATION

Naumenko S. N.

Candidate of State Sciences, Associate Professor

Konstantinova V. A.

master's degree

*SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration
under the Head of Donetsk People's Republic», Donetsk, DPR*

The article considers the main aspects of the influence of scientific and technological factors on the performance of companies at the context of globalization. The positive and negative consequences of the introduction of innovations are highlighted. The conditions for obtaining positive results from the use of scientific and technical developments by companies in the context of globalization are determined.

***Keywords:** scientific and technological factors, innovative activity, companies, competitive advantages.*

Постановка проблемы. На современном этапе технологического развития научно-технические факторы играют важную роль в

функционировании международных компаний. В первую очередь, это связано с тем, что в современных условиях международного рынка невозможно создать успешную, конкурентоспособную компанию без внедрения научно-технических нововведений и одной из основных их составляющих – инноваций. Научно-технологические факторы определяют возможность повышения эффективности и роста конкурентоспособности компании и влияют на все сферы ее деятельности.

Практика функционирования реального сектора экономики свидетельствует о том, что невозможно создать и поддерживать компанию на международном уровне без использования научно-технологических факторов в своей деятельности. Невозможно оставаться конкурентоспособной компанией без Интернета, автоматизации производства в любом ее проявлении, без новых способов производства продукции и тому подобное. Однако инновационная деятельность как один из наиболее важных факторов оказывает значительное влияние на результаты деятельности компании в XXI веке. Без использования новейших маркетинговых методов невозможно привлечь внимание новых и потенциальных клиентов, а без нововведений в сфере производства становится очень сложно снизить цену на продукцию таким образом, чтобы установить наиболее конкурентоспособную цену на товары и создать сами товары, которые будут более эффективно и полно удовлетворять потребности потребителей. Кроме того, компания должна реагировать на рыночные колебания спроса и предложения и как можно быстрее и меняться в соответствии с его потребностями, чтобы оставаться успешной и конкурентоспособной.

Анализ исследований и публикаций. Базовые теоретические вопросы, связанные с влиянием научно-технологических факторов на деятельность компаний, достаточно полно освещены в исследованиях зарубежных ученых, в частности А. Шоу [1], Н.Бурькина [2], М.С. Брилки [3], Н. Кокиаури [4], Ф. Голт [5], Д.Кайюань [6], М. Цекканьоли [7] и др. Однако, важное значение в современных условиях приобретает исследование ряда вопросов влияния научно-технологических факторов на деятельность компаний в условиях глобализации.

Цель статьи – комплексное рассмотрение влияния научно-технологических факторов на результаты деятельности компании в условиях глобализации.

Изложение основного материала. В последние годы, с быстрым развитием научно-технической индустрии, технологические инновации и инновационные бизнес-модели стали основными источниками

конкурентных преимуществ компаний, и они играют чрезвычайно важную роль в экономическом развитии [6]. Принимая во внимание растущую конкуренцию на мировых рынках, компании начали понимать важность инноваций, поскольку быстро меняющиеся технологии и жесткая глобальная конкуренция разрушают добавленную стоимость существующих товаров и услуг. Таким образом, инновации являются неотъемлемым компонентом корпоративных стратегий по таким причинам, как: применение более эффективных производственных процессов, лучшие результаты на рынке, улучшение репутации и восприятия клиентов компании и, как следствие, получение устойчивого конкурентного преимущества.

Технологические изменения и инновации почти повсеместно признаны главными двигателями глобализации. Технология предполагает применение научных знаний в практических целях, по сути, это применение научных концепций, которые помогают понять окружающую среду и преобразовать имеющиеся знания для разработки и производства продукции. Технологии и наука накапливаются и основываются на их предыдущих достижениях. Однако практическая грань между наукой и техникой не всегда четко выражена. Наука и технологии движимы инновациями, они представляют собой изменение запаса знаний. Технология и наука – это подмножество знаний. Различие иногда рассматривается как цель работы, поскольку наука проводится с использованием альтруистических ключей поиска информации, тогда как увеличение базы знаний компаний происходит с конкретным намерением создать продукт или услугу. Значительная часть инновационной активности компаний попадает в раздел неформальных научных исследований и разработок. Инновации основаны не на открытиях, а на обучении. То есть в отраслях, в которых интенсивность НИОКР низкая, как правило, инновации более неформальные. Действительно, инновации, реализуемые путем приобретения нового оборудования, как правило, составляют большую долю совокупных инновационных расходов. То есть компании приобретают новое оборудование, которое затем модифицируется или адаптируется, и постепенно разрабатываются новые и улучшенные процедуры использования этих технологий [8].

Компания, которая конкурирует на быстро меняющихся рынках с быстро меняющимися технологиями, должна внедрять новшества. Если она не будет внедрять инновации, то рискует быть обойденной конкурентами. Иногда бизнес недооценивает стоящие перед ним конкурентные проблемы. Высокий риск возникает, когда конкуренты аналогичным образом реагируют на потенциальные проблемы. В сегодняшней глобальной и динамичной конкурентной среде

инновационные продукты становятся все более актуальными, в основном из-за трех основных тенденций: интенсивной международной конкуренции, раздробленных и требовательных рынков, а также разнообразных и быстро меняющихся технологий.

Способность компании к инновациям является залогом ее успеха, без инноваций компании не могут выжить на рынке в долгосрочной перспективе. По информации Deloitte, только 11% компаний из списка Fortune 500 продолжают вести бизнес с 1955 года, и только в 2018 году 25% компаний вышли из списка. Международным компаниям нужно адаптироваться, чтобы оставаться успешными [9]. Об этом также свидетельствует анализ индекса Standard & Poog (S&P) 500, который показывает стремительное сокращение продолжительности пребывания компаний в списке S&P. Средняя продолжительность работы компаний в списке S&P 500 в 1964 году составляла 33 года, сократилась до 23 лет к 2018 году и, по прогнозам, уменьшится до 12 лет в 2027 году, то есть около половины этих компаний выйдут из этого списка в последующие 10 лет. Темп замены старых компаний новыми, быстрорастущими стартапами, постоянно растет [10]. Компании, которые предлагают продукцию, адаптированную к потребностям и желаниям своих целевых клиентов и продающие их быстрее и эффективнее, чем их конкуренты, находятся в лучшем положении для создания устойчивого конкурентного преимущества. Сегодня конкурентные преимущества все чаще основываются на знаниях и технологических навыках, а также на опыте создания новых продуктов.

Положительное влияние научно-технологических факторов, а именно инновационной деятельности на компанию заключается в следующем:

1. Обеспечение устойчивого конкурентного преимущества. Чтобы обеспечить устойчивое конкурентное преимущество, компании должны проявлять новаторский подход и разрабатывать новые идеи «извне». Инновационный дух и стратегически ориентированное управление инновациями обеспечивают конкурентоспособность компаний в среднесрочной и даже долгосрочной перспективе. Прежде всего, в этом отношении чрезвычайно ценным ресурсом являются работники-новаторы. Успешные компании не рассматривают инновации как побочный продукт, но они внедряют инновационное мышление в свою организацию и, таким образом, используют потенциал своих сотрудников [11].

2. Корпоративная культура. Инновации также положительно влияют на культуру компании, поскольку они повышают способность приобретать, создавать и максимально использовать умения и знания. Инновационные методы могут помочь создать культуру непрерывного

обучения, роста и личностного развития. Такой тип инновационной среды может снова мотивировать людей постоянно совершенствовать способ работы с командой. Когда вся организация поддерживает сотрудников и предоставляет им правильные инструменты для достижения успеха на рабочих местах, это в конечном итоге положительно влияет на то, как люди воспринимают свою работу [12].

3. Быстрая реакция на изменяющиеся условия. Компании сталкиваются с большими проблемами в результате все более быстрых изменений. Меняются правительства, и вместе с ними меняются старые и принимаются новые законы, связанные с регулированием технологий. Кроме того, постоянно появляются новые технологические стандарты, более требовательные клиенты и тенденции, которые могут проявиться относительно быстро. Например, несколько лет назад экологическая тенденция была сосредоточена на нескольких областях; сегодня все должно быть зеленым, устойчивым или органическим. Чтобы быстро адаптироваться к этим изменениям, необходимы инновации. Компании, занимающиеся инновационной деятельностью и инновациями, способны быстро реагировать и в дальнейшем будут успешными.

4. Максимизация рентабельности инвестиций. Повышение конкурентоспособности и постоянные инновации часто напрямую влияют на производительность и рентабельность. Согласно Global Innovation 1000 [11], существует явная разница, как в росте доходов, так и в доходах до налогообложения, амортизации и процентных расходах в пользу более инновационных организаций. Эти цифры показывают, что инновационные компании не только растут быстрее, но и более прибыльны, чем другие. Хотя измерение рентабельности инноваций может быть затруднительным, инвестирование в инновации часто является более надежным способом улучшения работы компании, чем отсутствие инноваций вообще.

5. Рост и дифференциация рынка. Новые участники рынка, выходящие на рынок с новой бизнес-моделью или той же бизнес-моделью, продуктом или услугой по более низкой цене, представляют прямую угрозу для компании. Компания должна дифференцироваться посредством инноваций, чтобы конкурировать на существующем рынке. Даже небольшие инновационные продукты могут защитить от подделки и могут использоваться в качестве рычага для роста и дифференциации рынка. Очень высокая дифференциация достигается за счет нововведений бизнес-модели [11].

6. Повышение производительности труда. Экономический рост обусловлен инновациями и технологическими усовершенствованиями, которые снижают производственные затраты и увеличивают объем производства. Если рассматривать это с организационной точки зрения,

различные решения автоматизации сокращают ручную, повторяющуюся работу и выпуск для более важных задач, которые создают ценность. Повышение производительности и эффективности делает работу более значимой, потому что меньше времени тратится на функции с низкой отдачей. Чем больше времени вы потратите на задачи, которые имеют прямое влияние на ваш бизнес, такие как улучшение процессов, решение проблем или общение с клиентами, тем выше вероятность, что действительно можно сократить затраты, увеличить оборот и предоставить клиентам решения, которые действительно приносят выгоду.

7. Развитие новых рынков и целевых групп. Инновации позволяют выйти на новый рынок и открыть новые целевые группы. Например, с помощью рыночных инноваций можно проникать в новые отрасли, перенося технологии, используемые в компании, на новые сферы деятельности. Однако необходимо адаптировать не только технологию, маркетинг или услугу, но также продукт и бизнес-модель к требованиям новой отрасли. Тогда рыночные инновации быстро превращаются в развитие нового бизнеса [11].

8. Добавлена ценность для общества. Инновации также часто создают дополнительную ценность для общества. Особенно в области медицины, технологии предлагают новые формы лечения и облегчения домашнего ухода за больными. Снижение потребления ресурсов компаниями и отдельными лицами с помощью инновационных технологий – еще один пример социальной добавленной стоимости, будь то экономия ресурсов или устойчивые решения в текстильной промышленности [11].

В целом, для повышения основной конкурентоспособности компании необходимо улучшить ее общее инновационное сознание и способствовать созданию инновационной атмосферы, укреплять ее инновационный потенциал и тем самым добиваться устойчивого развития. Что касается инновационной бизнес-модели, то компания может сосредоточиться на развитии диверсифицированной системы обслуживания и системных инноваций в соответствии с потребностями пользователей, чтобы помочь компании увеличить свое влияние на рынке. Акцент должен быть сделан на инновационной бизнес-модели компании, ориентированной на новые форматы сферы услуг и производства.

На сегодняшнем рынке, благодаря быстрому росту влияния научно-технологических факторов, таких как Интернет, развитие производственной отрасли имеет больше возможностей. В зависимости от интенсивности конкуренции на современном рынке, чтобы выбрать подходящую инновационную стратегию, когда на рынке отсутствуют

крупные конкуренты или мало других аналогичных компаний, которые могли бы конкурировать, компания должна воспользоваться возможностью для инноваций, чтобы расширить свое влияние на рынке и создать большую рыночную стоимость, когда же конкуренция очень жесткая, компании нужно сфокусироваться на защите инновационных достижений [6].

Однако следует отметить, что инновационная направленность деятельности компании зависит от возраста самой компании. Инновации молодых компаний более рискованны, в то время как инновационные усилия старых компаний более эффективны. В общем, молодые компании испытывают определенные трудности с внедрением инноваций и поэтому проводят более рискованные научно-исследовательские разработки. В целом, существует несколько возможных причин, по которым молодые компании получают более рискованную прибыль, связанные с научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами. Во-первых, это может быть связано с тем, что старые компании прилагают дополнительные инновационные усилия по принятым траекториям, которые менее рискованны. Во-вторых, старые компании могли научиться определять неэффективные проекты НИОКР на ранних стадиях и прекращать их раньше. В-третьих, это может быть связано с тем, что старые компании имеют более диверсифицированный портфель НИОКР, что снижает неопределенность их общих инновационных результатов. В-четвертых, показатели эффективности молодых компаний в целом более изменчивы. Для решения этой проблемы поддержка НИОКР (субсидии, налоговые льготы и т.д.) должна быть обусловлена возрастом компании – более сосредоточена на молодых компаниях, поскольку старые компании имеют меньшую потребность в этой поддержке [13].

Выводы. Научно-технические факторы положительно влияют на результаты деятельности компании в условиях глобализации, связанной с бурным ростом научно-технической отрасли. Сегодня инновации – это единственный способ добиться устойчивого конкурентного преимущества и международного успеха. Для уже развитых компаний инновационная направленность деятельности усилит конкурентные позиции, а в случае компании, которая только выходит на рынок, тщательное исследование перед внедрением инноваций поможет снизить возможные риски. Инновации обеспечивают компании стабильный доход в перспективе, снижают затраты и помогают закрепиться на рынке. Для создания преимущества на рынке в течение всего периода деятельности компании необходимо внедрение инноваций и управление ими.

Список использованных источников

1. Shaw, A.A. Technological Factors Affect Business Environment, 2018. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.marketingtutor.net/technological-factors-affect-business/>.
2. Бурыкина, Н.М. Факторы внешней среды и их влияние на эффективность организации / Н.М. Бурыкина, А.А. Морозова. – Белгород: Современные тенденции развития науки и технологий, №1(5). – 2017. – С. 27-29.
3. Брилка, М.С. Роль инноваций в стратегиях развития ТНК: дис. канд. экон. наук: 08.00.14: защищена 11.05.2018: утв. 23.05.2018 / Брилка Марина Сергеевна; РЭУ им. Г.В. Плеханова. – Москва, 2018. – 183 с.
4. Qoqiauri, N. Innovative Process as Basis of Economic Development / N. Qoqiauri. – Gulustan Black Sea Scientific Journal of Academic Research. – №42(4). – 2018. – P. 55.
5. Gault, F. Measuring innovation in all sectors of the economy / F. Gault. – UNU-MERIT Working Papers. – №38. – 2015. – P. 115.
6. Kaiyuan, D. The interaction between technological innovation and business model innovation and its interaction effect on competitive advantage of enterprises / D. Kaiyuan, J. Tao, Z. Shenghui. – Francis Academic Press. – 2019. – 248 p.
7. Ceccagnoli, M. Appropriability strategies to capture value from innovation / M. Ceccagnoli, F.T. Rothaermel. – Technological Innovation: Generating Economic Results. – №2. – 2016. – 31 p.
8. Rajneesh, N. Globalization and technology: interdependence, innovation systems and industrial policy / N. Rajneesh. – Wiley. – 2015. – 264 p.
9. Fortune 500, 2018. [Электронный ресурс] Режим доступа : <https://fortune.com/fortune500/>.
10. Schwartz, E.I. Corporate Longevity Update: Creative Destruction Rides High, 2019. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.innosight.com/insight/corporate-longevity-update-creative-destruction-rides-high/>.
11. Hengsberger, A. Positive effects that bring innovation, 2020. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.lead-innovation.com/english-blog/positive-effects-innovation>
12. The Global Innovation 1000 study / Strategy &. 2020. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.strategyand.pwc.com/gx/en/insights/innovation1000.html>.
13. Coad, A. Innovation and firm growth / A. Coad, A. Segarra, M. Teruel. – Elsevier. – №45 (2). – 2016. – 387-400 p.